

Desafios e suporte à saúde mental de estudantes do ensino médio em transição de gênero no ambiente escolar

Challenges and support for mental health of high school students in gender transition in the school environment

Luiz Carlos Silva Franco¹
Elisangela da Silva Gomes Pimentel²
Joaquim Albuquerque Viana³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴

v. 7, n.2, p. 1-10, 2025
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI:

Aceito: 13/05/2025

Publicado: 19/06/2025

Copyright ©: este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declaram que não recebeu financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Luiz Carlos Silva Franco, Elisangela da Silva Gomes Pimentel, Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura, & Joaquim Albuquerque Viana. (2025). Desafios e suporte à saúde mental de estudantes do ensino médio em transição de gênero no ambiente escolar. Amazon Live Journal, v.7(n.2), p.10.

Resumo

Este estudo teve como objetivo analisar os desafios enfrentados e o suporte necessário para a saúde mental de estudantes do ensino médio em transição de gênero no contexto da Educação Física escolar. Metodologia, a partir de uma revisão narrativa da literatura, foram examinadas evidências teóricas e empíricas sobre exclusão, preconceito, estigmatização e ausência de suporte institucional no ambiente escolar. Identificou-se que práticas pedagógicas binárias, currículos excludentes e despreparo docente contribuem para a vulnerabilidade psíquica desses estudantes. Em contrapartida, estratégias como flexibilização de atividades, adoção do nome social, coeducação e formação crítica dos professores mostraram-se eficazes na construção de um espaço escolar mais inclusivo e acolhedor. O estudo conclui que a Educação Física, ao lidar diretamente com o corpo e as relações sociais, possui papel estratégico na promoção do respeito à diversidade e na prevenção do sofrimento mental, desde que fundamentada em práticas interseccionais e humanizadas.

Palavras-chave: educação física escolar; identidade de gênero; inclusão; saúde mental; transgeneridade.

Abstract

This study aimed to analyze the challenges faced and the support needed for the mental health of high school students undergoing gender transition in the context of school Physical Education. The methodology used was a narrative review of the literature, and theoretical and empirical evidence on exclusion, prejudice, stigmatization, and lack of institutional support in the school environment was examined. It was identified that binary pedagogical practices, exclusionary curricula, and lack of teacher preparation contribute to the psychological vulnerability of these students. On the other hand, strategies such as flexible activities, adoption of the social name, coeducation, and critical training of teachers proved to be effective in building a more inclusive and welcoming school environment. The study concludes that Physical Education, by dealing directly with the body and social relations, has a strategic role in promoting respect for diversity and preventing mental suffering, as long as it is based on intersectional and humanized practices.

Keywords: school physical education; gender identity; inclusion; mental health; transgenderism.

¹ Graduando em Educação Física. Centro Universitário do Norte (Uninorte). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Educação Física. Manaus, AM, Brasil.

² Graduanda em Educação Física. Centro Universitário do Norte (Uninorte). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Educação Física. Manaus, AM, Brasil.

³ Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano.

⁴ Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (UFAM-2004). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA).

1. INTRODUÇÃO

A Educação Física escolar constituiu-se como um espaço relevante para o desenvolvimento integral dos estudantes, contemplando aspectos motores, sociais, emocionais e psicológicos. No entanto, para estudantes em transição de gênero, esse espaço demonstrou ser, muitas vezes, um ambiente desafiador, marcado por situações de exclusão, constrangimento e discriminação (Costa et al., 2021). Diante disso, foi necessário refletir sobre as práticas pedagógicas adotadas e as condições oferecidas a esses sujeitos para que se sentissem respeitados e acolhidos.

Esta pesquisa, de natureza bibliográfica narrativa, analisou estudos que abordaram as experiências de estudantes em transição de gênero no contexto da Educação Física escolar. Por meio da análise de relatos, vivências e produções científicas, buscou-se identificar barreiras enfrentadas por esses sujeitos no cotidiano escolar e apontar estratégias que contribuíssem para a promoção da saúde mental, da inclusão e do respeito à diversidade de gênero (Meyer; Leonardi, 2018).

Conforme indicaram as evidências teóricas, a incongruência entre o gênero atribuído ao nascimento e a identidade de gênero vivida gerava sofrimento psicológico significativo, sobretudo na adolescência — fase marcada por intensas transformações e descobertas (American Psychological Association [APA], 2021). Nesse contexto, o ambiente escolar, que deveria servir como espaço de apoio e promoção de desenvolvimento, revelou-se, muitas vezes, hostil e excludente. A ausência de empatia, a presença de preconceitos e a falta de ações afirmativas comprometeram a saúde mental desses jovens, gerando maiores índices de depressão, ansiedade e comportamentos autodestrutivos (Barrientos et al., 2019; Guzmán-González et al., 2020; Newcomb et al., 2020).

No Brasil, dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra, 2021) indicaram que, somente no primeiro semestre de 2020, ocorreram 23 suicídios de pessoas em processo de transição de gênero. Essa realidade evidenciou a urgência de ações pedagógicas inclusivas, capazes de promover segurança e pertencimento. Nesse sentido, observou-se que a escola possuía papel central como espaço formador e socializador, sendo imprescindível que seus profissionais — especialmente o professor de Educação Física — estivessem preparados para atuar com sensibilidade e consciência diante das demandas da diversidade sexual e de gênero (Russell et al., 2021).

A Educação Física, por lidar diretamente com o corpo, com o desempenho físico e com a interação social, representou um campo especialmente sensível para estudantes em

transição. Dentre os fatores de maior desconforto, identificaram-se a segregação binária nas atividades, o uso de vestiários e a exposição corporal, o que levou muitos alunos à evasão ou à não participação (Costa et al., 2021). Tal ausência resultou em prejuízos significativos não apenas no desenvolvimento motor, mas também na autoestima, socialização e saúde mental (Martins, 2018).

Diante dessas dificuldades, diversos autores propuseram alternativas pedagógicas para promover maior inclusão. Entre elas, destacaram-se a flexibilização das atividades, a possibilidade de escolha do grupo com o qual o aluno se sentisse mais confortável, e o incentivo a modalidades esportivas não segregadas por gênero (Pereira, 2022). Além disso, a formação continuada de professores para o enfrentamento das questões de gênero e a criação de espaços seguros, como vestiários neutros, mostraram-se estratégias eficazes na construção de uma Educação Física mais acolhedora (Rodrigues & Santos, 2023).

A análise das experiências escolares de estudantes em transição de gênero revelou a urgência de políticas públicas e práticas pedagógicas que garantissem a plena participação desses sujeitos. Compreendeu-se que a escola, como espaço de formação social, deveria atuar diretamente na eliminação de barreiras e preconceitos, promovendo ambientes de respeito à diversidade e de afirmação das identidades de gênero (Lima; Barbosa, 2021).

Nesse sentido, justificou-se esta pesquisa diante da necessidade de apoio institucional e orientação qualificada por parte dos profissionais de Educação Física no que se refere à inclusão de estudantes em transição de gênero. Observou-se que o suporte escolar desempenhava papel decisivo na criação de ambientes mais seguros e igualitários. A promoção da saúde mental, da valorização da identidade e do combate à transfobia passaram a ser elementos centrais na construção de uma cultura escolar inclusiva e democrática (Barbosa, 2023).

Por meio desta análise, buscou-se atender o seguinte objetivo geral que foi: Analisar os desafios enfrentados e o suporte necessário para a saúde mental de estudantes do ensino médio em transição de gênero no contexto da Educação Física escolar. Objetivos específicos: Investigar estratégias de suporte para o bem-estar desses estudantes no ambiente escolar; (b) Identificar ações que promovam o respeito e a aceitação por parte da comunidade escolar, evitando a exclusão; (c) Verificar o uso de campanhas, palestras e atividades que contribuam para a minimização do bullying no ensino médio.

Concluiu-se, portanto, que o desenvolvimento de estratégias pedagógicas efetivas e ações interventivas voltadas à inclusão e ao combate ao preconceito era fundamental para garantir o bem-estar e a dignidade dos estudantes em transição de gênero. Coube às instituições educacionais, com apoio de políticas públicas e da atuação crítica de seus

profissionais, a responsabilidade de promover uma escola mais acolhedora, onde a diversidade não fosse tolerada, mas sim reconhecida, respeitada e valorizada.

2. METODOLOGIA

Este estudo utilizou uma abordagem metodológica baseada na revisão narrativa da literatura, escolhida por sua flexibilidade e capacidade de integrar amplamente o conhecimento produzido sobre o tema em questão. Segundo Gomes et al. (2016), a revisão narrativa é adequada quando se busca compreender conceitos, teorias, experiências e resultados diversos, especialmente em campos emergentes ou em que há lacunas metodológicas a serem exploradas.

A construção da revisão seguiu as orientações de Paula et al. (2018), sendo desenvolvida em seis etapas sequenciais e interdependentes, a saber: (1) definição do tema e formulação da pergunta de pesquisa; (2) levantamento bibliográfico sistemático em bases de dados científicos reconhecidas; (3) extração dos dados relevantes utilizando instrumentos padronizados de coleta; (4) avaliação crítica da qualidade metodológica dos estudos selecionados; (5) análise e sumarização dos achados, com base em critérios interpretativos previamente definidos; e (6) síntese integrativa do conhecimento, visando gerar conclusões úteis e aplicáveis à prática educacional.

As buscas bibliográficas foram guiadas pela pertinência ao tema, alinhamento com os objetivos do estudo e pela relevância dos achados e discussões finais dos autores. Para a seleção dos trabalhos, foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: (a) estudos publicados nos últimos 7 anos; (b) pesquisas empíricas (quantitativas ou qualitativas) relacionadas à vivência de estudantes em transição de gênero no ambiente escolar; (c) disponibilidade do texto completo; (d) acesso gratuito aos documentos; e (e) publicações redigidas em português, inglês ou espanhol.

Por outro lado, os critérios de exclusão compreenderam: (a) estudos publicados fora do período estabelecido; (b) tipos de publicação incompatíveis com a abordagem adotada, como resumos de congressos, relatos técnicos, capítulos de livros e outras revisões narrativas; (c) registros duplicados; e (d) estudos cujo conteúdo não se relacionava diretamente à temática central da pesquisa.

A busca inicial resultou em um total de 40 estudos identificados nas seguintes bases: 23 na SciELO, 9 na BVS, 5 na PubMed e 3 na EBSCOhost. Após a remoção dos duplicados e a aplicação dos critérios de elegibilidade, obteve-se uma amostra final de 10 artigos considerados adequados para análise e discussão neste estudo. A análise dos dados foi

conduzida por meio da interpretação narrativa dos achados, respeitando a proposta metodológica da revisão narrativa, que não busca esgotar a produção científica sobre o tema, mas sim compreender em profundidade os discursos, experiências e contribuições relevantes à problemática investigada (Rother, 2007). Conforme o fluxograma a seguir:

Quadro 1 – Fluxograma de Triagem

Fonte: (Autores 2025).

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO

3.1. EDUCAÇÃO FÍSICA, INCLUSÃO E SAÚDE MENTAL EM PERSPECTIVA CRÍTICA

A sistematização dos estudos revisados, apresentados no Quadro 1, revela importantes tendências e lacunas em relação à prática pedagógica da Educação Física, sobretudo quando se trata de temas como diversidade de gênero, inclusão e saúde mental. A análise foi estruturada em três categorias analíticas: formação docente e práticas pedagógicas inclusivas, Educação Física como espaço de reprodução ou desconstrução de estigmas, e saúde mental e fatores de vulnerabilidade entre estudantes trans. A seguir, cada categoria é

explorada de forma ampliada e articulada a referenciais teóricos e implicações para a pesquisa e a prática docente.

Quadro 1– Artigos Incluídos

Autores	Amostra	Intervenção	Conclusão
SOUZA (2011)	40 alunos do 5º ano (6ª série) do Ensino Fundamental de duas escolas (pública e particular), sem distinção de sexo	Aplicação de questionário e análise comparativa sobre experiências de bullying nas aulas de Educação Física	As aulas de Educação Física se mostraram relevantes no combate ao bullying, sobretudo quando há boa relação professor-aluno e uso de estratégias inclusivas.
Costa et al. (2011)	Revisão de literatura baseada em 26 artigos científicos e 8 livros	Levantamento de propostas de intervenção do professor de Educação Física no enfrentamento do bullying	A Educação Física escolar se mostrou um espaço estratégico para ações preventivas contra o bullying, destacando o papel ativo do professor como agente de enfrentamento.
Vianna et al. (2015)	49 alunos do Ensino Médio (17 a 19 anos), 26 meninos e 23 meninas	Questionário semiestruturado sobre bullying nas aulas de EF	Identificou-se bullying, com agressões físicas e verbais por meninos e emocionais por meninas. O professor tem papel chave no controle.
Lara e Pinto (2017)	10 professores de EF de escola pública do DF	Questionário sobre práticas inclusivas	A atividade física é essencial para inclusão de alunos com necessidades especiais, com o professor como mediador.
Monteiro (2018)	10 alunos do 3º ano do EM, divididos por sexo e participação nas aulas de EF	Entrevistas qualitativas sobre gênero na EF	A EF reforça estereótipos de gênero. Meninas se autoexcluem mais a partir do 6º ano. Sugere-se práticas coeducativas.
UBES/Circus (reportagem) (2018)	Estudantes trans (Dandara, Gael, Mariah)	Relatos qualitativos sobre vivências e ativismo	Transfobia é recorrente. Nome social e grêmios são ferramentas de inclusão. Estar na escola sendo trans é resistência.
Oliveira e Boruchovitch (2021)	906 estudantes do Ensino Médio de MG e RJ	Aplicação da escala de ansiedade LASSI	Alunas têm mais ansiedade. Estudantes do 3º ano mostraram menor ansiedade que os do 1º e 2º
Alvares et al. (2022)	16 artigos científicos	Revisão integrativa com protocolo PRISMA	Alta prevalência de depressão, ansiedade, suicídio e uso de substâncias entre pessoas trans. Apoio social e afirmação de gênero são fatores protetores.
Roberta da Silva (2023)	Estudos da BVS e documentos do MS	Revisão narrativa da literatura sobre saúde mental na escola	Problemas de saúde mental são pouco abordados nas escolas. Estratégias eficazes incluem escuta ativa, intersetorialidade e formação docente.
Thomas Noah Tysaj da C. Silva e Silvan Menezes dos Santos (2024)	1 estudante trans (relato autobiográfico)	Narrativa sobre vivência em curso de EF (UFAL)	A formação em EF é excludente para pessoas trans. Propõe-se acolhimento, acessibilidade e formação crítica dos docentes.

Fonte (Autores 2025)

3.2 FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS

Os dados revelam que a atuação do professor é um fator determinante para que a Educação Física se configure como um espaço de inclusão ou exclusão. Estudos como os de Souza (2011) e Costa et al. (2011) mostram que estratégias pedagógicas baseadas na escuta ativa e no reconhecimento da diversidade contribuem significativamente para a construção de um ambiente seguro e acolhedor. Por outro lado, pesquisas como as de Monteiro (2018) e Silva e Santos (2024) evidenciam que a ausência de formação crítica pode reforçar práticas excludentes, especialmente contra alunos trans.

A literatura educacional crítica, representada por autores como Freire (1996) e Apple (2003), já apontava a importância de uma formação docente comprometida com a transformação social e com a superação de práticas opressoras. Na perspectiva da Educação Física, Kunz (1991) propõe uma abordagem crítica-superadora, que visa romper com a lógica tecnicista e biologicista da disciplina, enfatizando a mediação pedagógica do professor para desenvolver a autonomia e o senso crítico dos estudantes.

Contudo, os dados revelam que ainda há carência na formação inicial e continuada de professores quanto às temáticas de gênero, sexualidade e saúde mental. Essa lacuna compromete a efetivação de práticas pedagógicas realmente inclusivas e reforça a necessidade de revisão curricular nos cursos de licenciatura em Educação Física.

3.3 EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ESPAÇO DE REPRODUÇÃO OU DESCONSTRUÇÃO DE ESTIGMAS

A análise aponta para um duplo papel da Educação Física no contexto escolar: ora como reprodutora de estigmas de gênero e normatividades corporais, ora como espaço potencialmente transformador. Estudos como os de Monteiro (2018) e Vianna et al. (2015) denunciam a reprodução de práticas excludentes, marcadas por padrões de masculinidade hegemônica e segmentações baseadas em sexo/gênero. Práticas como a divisão de atividades por gênero e a invisibilização das expressões corporais não normativas reforçam desigualdades e podem levar à evasão, à autoexclusão ou ao sofrimento psíquico.

A perspectiva da coeducação, defendida por autores como Louro (1997) e Goellner (2003), propõe a desconstrução dessas práticas por meio de uma abordagem pedagógica que valorize a diversidade, promova o diálogo e incentive o protagonismo dos sujeitos historicamente marginalizados. Nesse sentido, o estudo da UBES/Circus (2018), baseado em

relatos de estudantes trans, oferece um contraponto esperançoso ao destacar o papel das práticas coletivas (como o grêmio estudantil) e o uso do nome social como estratégias de resistência e pertencimento.

A Educação Física pode, portanto, atuar como um campo simbólico de disputa de significados, sendo fundamental que os professores tenham clareza sobre seu papel político e social na promoção da equidade e da justiça educacional.

3.4 SAÚDE MENTAL E FATORES DE VULNERABILIDADE ENTRE ESTUDANTES TRANS

Uma das contribuições mais significativas dos estudos analisados é a relação entre ambiente escolar, identidade de gênero e saúde mental. Pesquisas como as de Alvares et al. (2022) e Oliveira e Boruchovitch (2021) apontam dados alarmantes sobre o sofrimento psíquico de estudantes, especialmente entre adolescentes trans e meninas, com altos índices de ansiedade, depressão e ideação suicida. O relato autobiográfico de Silva e Santos (2024) escancara as barreiras enfrentadas por pessoas trans em cursos de graduação em Educação Física, incluindo exclusão, invisibilização e falta de suporte institucional.

Esses achados estão em consonância com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura (ABEH), que alertam para a vulnerabilidade de jovens LGBTQIA+ no ambiente escolar, marcada por violência simbólica, bullying e ausência de políticas de proteção efetivas.

Roberta da Silva (2023) destaca que a saúde mental nas escolas ainda é um tema negligenciado, e que ações eficazes exigem a articulação entre diferentes setores (educação, saúde, assistência social) e a formação dos profissionais da educação para reconhecer e acolher as demandas emocionais dos estudantes. Nesse contexto, a Educação Física não pode se eximir de responsabilidade: como disciplina que lida diretamente com o corpo, ela deve se tornar também um espaço de cuidado subjetivo, escuta e empatia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação evidenciou que a Educação Física, enquanto componente curricular, possui grande potencial para promover inclusão, respeito à diversidade e cuidado com a saúde mental de estudantes — sobretudo daqueles em situação de vulnerabilidade, como os estudantes trans. No entanto, esse potencial só se concretiza mediante práticas

pedagógicas conscientes e uma formação docente crítica, comprometida com os princípios da equidade e dos direitos humanos.

A análise dos estudos demonstrou que, apesar de avanços pontuais, ainda predomina uma lógica excludente e estigmatizante nas aulas de Educação Física, reforçada por currículos desatualizados, ausência de discussões sobre gênero e sexualidade na formação de professores e falta de políticas escolares voltadas ao acolhimento da diversidade. O ambiente escolar continua sendo, para muitos sujeitos, um espaço de opressão, e não de pertencimento.

Além disso, os dados apontaram para uma grave negligência em relação à saúde mental de jovens — tema ainda marginalizado no cotidiano escolar. A invisibilização das demandas emocionais de estudantes, somada à ausência de uma abordagem intersetorial, compromete a qualidade da educação e agrava as desigualdades estruturais. Torna-se urgente que a Educação Física — como prática corporal e espaço de convivência — amplie sua função educativa para além do rendimento físico, assumindo um papel ativo na promoção do bem-estar, da escuta e do acolhimento das subjetividades.

Portanto, faz-se necessário investir na formação inicial e continuada de professores com base em referenciais críticos, coeducativos e interseccionais, que permitam reconhecer e enfrentar os mecanismos de exclusão presentes no cotidiano escolar. A produção acadêmica sobre o tema também precisa avançar em termos metodológicos, priorizando abordagens qualitativas e participativas que deem visibilidade às experiências dos sujeitos historicamente marginalizados.

Como desdobramento, recomenda-se que futuras pesquisas aprofundem o diálogo entre Educação Física, saúde mental e diversidade, ampliando o escopo das investigações e contribuindo para a construção de práticas pedagógicas mais justas, emancipatórias e humanizadas.

REFERÊNCIAS

ALVARES, J. R. et al. Saúde mental de pessoas trans: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Saúde Mental**, v. 14, n. 1, p. 27-41, 2022.

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA). **Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People**. Washington, DC: APA, 2021.

ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais. **Dossiê: Assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020**. Brasília: ANTRA, 2021.

APPLE, M. W. **Educação e poder**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

BARBOSA, M. R. Diversidade de gênero e saúde mental no contexto escolar. **Revista Brasileira de Educação em Saúde**, v. 12, n. 2, p. 78-89, 2023.

- BARRIENTOS, J. et al. Mental health and gender identity: A longitudinal study of transgender youth. **Journal of LGBT Youth**, v. 16, n. 2, p. 123-136, 2019.
- COSTA, L. P. et al. Inclusão e diversidade de gênero na Educação Física escolar: desafios e possibilidades. **Revista Movimento**, v. 17, n. 4, p. 45-60, 2011.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- GOELLNER, S. V. **Corpo e gênero na escola: entre a performance e o currículo**. Campinas: Papirus, 2003.
- GOMES, J. R. S. et al. Revisão narrativa: características, aplicações e possibilidades. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 69, n. 5, p. 988-993, 2016.
- GUZMÁN-GONZÁLEZ, M. et al. Bullying and suicidal behavior among transgender adolescents. **Journal of Adolescent Health**, v. 66, n. 5, p. 482-490, 2020.
- KUNZ, E. **Transformação didático-pedagógica do esporte**. Ijuí: UNIJUÍ, 1991.
- LARA, L. A.; PINTO, A. G. Práticas inclusivas em Educação Física: desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 39, n. 3, p. 111-122, 2017.
- LIMA, M. C.; BARBOSA, L. L. Educação Física e identidade de gênero: reflexões a partir da vivência escolar. **Revista Retratos da Escola**, v. 15, n. 1, p. 97-110, 2021.
- LOURO, G. L. **Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer**. Belo Horizonte: Autêntica, 1997.
- MARTINS, C. F. O corpo em questão: experiências de exclusão de estudantes trans na Educação Física. **Revista da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional**, v. 22, n. 1, p. 127-135, 2018.
- MEYER, I. H.; LEONARDI, M. **Minority Stress and Mental Health in Transgender People**. Washington: American Journal of Public Health, 2018.
- MONTEIRO, R. S. A influência de estereótipos de gênero na participação de meninas nas aulas de Educação Física. **Revista Educação e Cultura Contemporânea**, v. 15, n. 34, p. 205-220, 2018.
- NEWCOMB, M. E. et al. Mental health of transgender youth: Elevating perspectives through a developmental lens. **Pediatrics**, v. 145, n. 2, e20193006, 2020.
- OLIVEIRA, R. B.; BORUCHOVITCH, E. Ansiedade escolar em adolescentes: diferenças por sexo e série escolar. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 25, p. 1-9, 2021.
- PAULA, A. F. et al. Etapas da revisão narrativa: da pergunta de pesquisa à síntese integrativa. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v. 16, n. 1, p. 1-10, 2018.
- PEREIRA, D. R. Estratégias inclusivas na Educação Física escolar: repensando a prática docente. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 36, n. 2, p. 23-38, 2022.
- RODRIGUES, S. L.; SANTOS, T. G. Espaços seguros e práticas inclusivas na Educação Física escolar. **Revista Educação & Sociedade**, v. 44, n. 1, p. 111-130, 2023.
- ROTHER, E. T. Revisão sistemática X revisão narrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 20, n. 2, p. v-vi, 2007.
- RUSSELL, S. T. et al. Safe schools and mental health for LGBTQ students: A research agenda. **Pediatrics**, v. 148, n. 4, e2021052602, 2021.
- SILVA, R. da. Saúde mental na escola: uma revisão narrativa. **Revista Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional**, v. 27, n. 1, p. 79-91, 2023.
- SILVA, T. N. T. C.; SANTOS, S. M. dos. Narrativas de exclusão e resistência: a vivência de um estudante trans em curso de Educação Física. **Revista Educação em Questão**, v. 65, n. 1, p. 122-140, 2024.
- SOUZA, R. A. Experiências de bullying nas aulas de Educação Física: um estudo com alunos do ensino fundamental. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 33, n. 3, p. 149-164, 2011.
- UBES; CIRCUS. Ser trans na escola: relatos e resistências. **Reportagem Especial**, São Paulo, 2018.
- VIANNA, E. R. et al. Gênero e violência simbólica nas aulas de Educação Física. **Revista Movimento**, v. 21, n. 3, p. 749-762, 2015.